

Penelitian Perancangan Sistem Informasi (September 2021)

Riedha Rachmadilla, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

Abstract— Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran dari suatu permasalahan atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan dari permasalahan-permasalahan tersebut. Penelitian dilakukan karena adanya suatu permasalahan yang melatarbelakanginya. Penelitian harus dilakukan secara terencana, sistematis, berulang, dan terukur. Hal ini dilakukan karena penelitian yang dilakukan harus menghasilkan kesimpulan yang valid dan yang tak kalah penting. Penelitian harus memiliki orisinalitas dan pembaruan serta menghasilkan kontribusi pada pengetahuan. Hasil penelitian pada suatu organisasi instansi atau perusahaan tersebut akan dilakukan analisis serta perancangan hingga menghasilkan suatu sistem informasi berbasis *website*. Transformasi sistem informasi berbasis *website* akan menghasilkan suatu pembaruan seperti bertambahnya fitur, yang dikenal sebagai sistem yang berbasis *mobile*. Transformasi sistem informasi berbasis *mobile* akan berkembang kembali menjadi sistem informasi berbasis *mobile* yang akan memudahkan pihak-pihak yang terkait dengan organisasi instansi maupun perusahaan, sehingga mereka dapat mengakses informasi dari mana saja melalui *smartphone* ataupun *gadget* yang mereka miliki.

Kata Kunci—Analisis, Penelitian, Perancangan, Sistem informasi, Sistematis

mengakses informasi dari mana saja melalui *smartphone* ataupun *gadget* yang mereka miliki.

Setiap penelitian tidak harus menghasilkan pembaruan. Penelitian juga dapat dilakukan dengan menerapkan suatu teori pada suatu studi kasus sehingga diketahui dapat tidaknya suatu teori tersebut diterapkan pada suatu konteks permasalahan tertentu, sehingga peneliti-peneliti berikutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai dasar ketika akan melanjutkan atau melakukan penelitian yang baru. Konsep jenis penelitian juga harus disesuaikan pada tingkat atau jenjang pendidikan yang sedang jalani saat ini karena terdapat beberapa komparasi atau perbandingan bentuk-bentuk penelitian berdasarkan jenjang penelitian yang sedang dijalani. Pada jenjang pendidikan D3 atau D4, jenis penelitian yang adalah menguasai kemampuan teknis, seperti menghasilkan produk, menghasilkan suatu sistem informasi, dan menghasilkan suatu aplikasi. Pada jenjang penelitian S1, S2, atau S3, jenis penelitian yang diutamakan adalah kemampuan analisis seperti menguji teori dan atau mengembangkan *software*. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat perbedaan kontribusi antara lulusan strata dan lulusan diploma, yaitu lulusan strata akan bertindak sebagai sistem analisis atau pengembangan *software*, sedangkan lulusan diploma akan membuat aplikasi atau sistem informasinya. Pada dunia kerja, lulusan strata dan lulusan diploma akan saling berkolaborasi.

I. INTRODUCTION

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran dari suatu permasalahan atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan dari permasalahan-permasalahan tersebut. Penelitian dilakukan karena adanya suatu permasalahan yang melatarbelakanginya. Penelitian harus dilakukan secara terencana, sistematis, berulang, dan terukur. Hal ini dilakukan karena penelitian yang dilakukan harus menghasilkan kesimpulan yang valid dan yang tak kalah penting. Penelitian harus memiliki orisinalitas dan pembaruan serta menghasilkan kontribusi pada pengetahuan. Hasil penelitian pada suatu organisasi instansi atau perusahaan tersebut akan dilakukan analisis serta perancangan hingga menghasilkan suatu sistem informasi berbasis *website*. Transformasi sistem informasi berbasis *website* akan menghasilkan suatu pembaruan seperti bertambahnya fitur, yang dikenal sebagai sistem yang berbasis *mobile*. Transformasi sistem informasi berbasis *mobile* akan berkembang kembali menjadi sistem informasi berbasis *mobile* yang akan memudahkan pihak-pihak yang terkait dengan organisasi instansi maupun perusahaan, sehingga mereka dapat

II. STUDI LITERATUR

A. Sistem Informasi

Definisi dari sistem informasi dapat diartikan berdasarkan kata-kata penyusunannya, yaitu sistem dan informasi. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari elemen atau komponen yang saling berhubungan atau berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem juga dapat diartikan sebagai jaringan kerja yang saling berhubungan dan secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Sementara informasi dapat diartikan sebagai suatu hasil pengolahan data yang memiliki nilai atau makna tertentu. Berdasarkan definisi dari kedua kata tersebut sistem informasi dapat diartikan sebagai sebagai sebuah sistem yang menghubungkan kebutuhan pengolahan data, transaksi harian, proses algoritmik, dukungan operasi, aktivitas manajemen dan strategi dalam suatu organisasi untuk menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan. Sistem informasi juga dapat diartikan suatu sistem yang mendukung operasi dan manajemen. Tujuan

sistem informasi untuk menyendiakan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan manajemen, mempermudah pelaksanaan operasi harian, menyediakan informasi yang layak bagi pihak luar organisasi, terutama menyangkut isu transparansi pengelolaan.

Sistem informasi dirancang untuk membantu strategi bisnis. Strategi bisnis tersebut direalisasikan melalui serangkaian proses bisnis, sehingga proses bisnis merupakan dasar bagi pengembangan sistem informasi. Proses bisnis menggambarkan keseluruhan aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu sistem meliputi Input, proses, output, orang-orang yang terlibat, aliran data dan informasi dapat diidentifikasi melalui penggambaran proses bisnis. Proses bisnis menjadi pemberdaya segala sumber daya yang dimiliki perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan.

Sistem informasi diharapkan untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat bawah (*lower level management*), manajemen tingkat menengah (*middle level management*) dan manajemen tingkat atas (*top level management*). *Top level management* dengan *executive management* dapat terdiri dari direktur utama (*president*), direktur (*vise-president*) dan eksekutif lainnya di fungsi-fungsi pemasaran, pembelian, teknik, produksi, keuangan dan akuntansi. Sedang *middle level management* dapat terdiri dari manajer-manajer divisi dan manajer-manajer cabang. *Lower level management* disebut dengan *operating management* dapat meliputi mandor dan pengawas.

B. Perancangan Sistem Informasi

Perancangan sistem informasi merupakan suatu perancangan ulang dari proses bisnis yang pernah dibuat. Perancangan sistem informasi meliputi pengembangan dari sistem lama ke sistem baru. perancangan sistem dilakukan dengan merancangan sistem yang akan dibuat dan diusulkan kepada pihak perusahaan. Perancangan. dengan harapan sistem baru dapat memperbaiki sistem lama, sehingga masalah dapat diatasi dengan sistem baru.

Perancangan sistem informasi dilakukan pada 2 aspek, yaitu perancangan *logical* dan perancangan fisik untuk sistem sekarang dan sistem usulan. Perancangan *logical* menjelaskan pada aspek bisnis sistem atau strategi bisnisnya, sedangkan perancangan fisik terkait dengan spesifikasi teknik pada penerapannya atau teknis penerapan bisnis yang terkait. Perancangan alternatif dilakukan serta membandingkannya untuk mendapatkan alternatif yang terbaik Selain itu juga dilakukan perancangan *output input, database*, dan aplikasi.

C. Data Base

Database dapat didefinisikan sebagai koleksi data yang terintegrasi, terorganisasi dan disimpan melalui suatu cara sehingga dapat diambil kembali dengan mudah. Penjelasan yang hampir mirip juga diberikan Vanny dan Syahyuman yang

mendefinisikan database sebagai suatu kumpulan data yang diolah secara komputerisasi menjadi sebuah informasi yang saling berhubungan dan terorganisasi serta dapat diperoleh secara cepat dan mudah. Fungsi utama database adalah menyediakan informasi bagi penggunanya.

Database dalam sistem informasi digunakan sebagai: (1) Tempat untuk menyimpan data dan informasi; (2) Alat untuk memproses data dan menyediakan laporan terkait data atau informasi yang disimpan. Data-data yang terdapat di dalam database harus terintegrasi secara logis. Integrasi logis tersebut disebut dengan istilah konsep dalam database. Selain terintegrasi, database juga harus mampu mendefinisikan lokasi penyimpanan. Data dan informasi disimpan dalam bentuk tabel dan saling berkaitan satu sama lain. Hierarki data dalam sebuah database mulai dari urutan tertinggi hingga yang terendah adalah: (1) Database; (2) File; (3) Catatan; dan terakhir (4) Elemen Data.

Sebuah *database* dibentuk dari kumpulan *file*. Secara umum, *file* dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe, antara lain:

1. Master File

Tipe *file* ini terbagi atas *file* induk acuan yang penyimpanannya relatif statis (jarang berubah nilainya) dan *file* induk dinamik yang sering berubah.

2. Transaction File

Penggunaan tipe *file* ini adalah untuk merekam data hasil dari sebuah transaksi yang memuat rekaman tanggal kejadian transaksi tersebut.

3. Report File

Tipe *file* ini berisi informasi yang akan ditampilkan.

4. History File

Berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif, akan tetapi perlu disimpan untuk keperluan mendatang.

5. Backup File

Merupakan salinan dari file yang masih aktif di database pada saat tertentu.

6. Working File

Tipe *file* ini dibuat oleh suatu proses program secara sementara karena memori komputer tidak mencukupi atau untuk menghemat pemakaian memori selama proses. File ini akan dihapus jika proses telah selesai dilaksanakan.

III. PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan Sistem

Sistem informasi yang dirancang dibuat berdasarkan hasil analisis terhadap bisnis proses diagram aktual dan usulan dengan metode *Object Oriented Analysis*. Metode ini mendeskripsikan fungsi dan prosedur sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang akan mengoperasikan data tergabung dalam suatu obyek yang sama sehingga data menjadi terstruktur untuk ditampilkan sesuai dengan fungsi yang ada di luarnya. Setelah melakukan analisis pada kepentingan pengguna, kemudian dilakukan pendeskripsian dari kebutuhan sistem (*System Requirement*) berupa identifikasi aktor, identifikasi *use case* dan *use case description*. Kebutuhan sistem ini akan divisualisasikan dalam bentuk *use case diagram* dengan menggunakan *Unified Modeling Language (UML)*.

B. Sistem Informasi Pemasaran

Perkembangan internet yang semakin pesat dewasa ini sangat mempengaruhi dunia bisnis, terutama dalam sistem pemasaran. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan manusia di seluruh dunia untuk saling bertukar informasi dengan jumlah transaksi yang tidak terbatas dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Peranan internet untuk pemasaran produk dan jasa memberikan keuntungan dan dampak positif bagi keberlanjutan usaha. Pemasaran produk atau jasa secara online bertujuan untuk mempermudah penjualan sehingga dapat mengurangi biaya pengeluaran seperti biaya iklan dan biaya pembuatan brosur. Inovasi baru dalam bisnis digital telah membuka peluang untuk melakukan transformasi dalam sistem informasi pemasaran yang dulu secara offline menjadi online. Bentuk pemasaran online memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk melakukan perluasan segmentasi pasar tanpa batasan ruang dan waktu.

Kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan dukungan internet, salah satunya adalah layanan web mobile. Web mobile dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk mendukung kegiatan bisnis seperti menyajikan informasi perusahaan, memasarkan produk atau jasa, dan memudahkan pelanggan mencari informasi tentang perusahaan. Munculnya inovasi baru dalam bisnis digital membuka peluang melakukan proses transformasi perubahan bentuk dari sistem informasi pemasaran secara offline menjadi online. Aplikasi berbasis web banyak digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan seperti Halim dan Supriyono yang merancang sistem informasi pemasaran produk herbal pada Lail Shop dengan menggunakan wordpress, Rahmawati dan Mulyono yang merancang sistem informasi pemasaran berbasis web pada Toko Billy, Kosasi yang merancang sistem informasi pemasaran online untuk memperluas segmentasi pasar properti, dan Hernandhi dkk. yang merancang sistem informasi pemasaran berbasis website untuk promosi (studi kasus pada Kedai Ayam Geprak & Sambal Bawang Malang).

C. Kebutuhan Pengguna Sistem Informasi Pergudangan

User requirement atau kebutuhan pengguna sistem informasi pergudangan di CV. ABB seperti user, gudang, finance, dan admin adalah sebagai berikut:

a. User

Kebutuhan user dalam sistem informasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dibutuhkan info mengenai stock spare part yang ada di gudang agar user tidak memesan spare part yang tidak ada di gudang, untuk meminimalisir terjadinya kecurangan harus adanya bukti penerimaan spare part yang ditanda tangani oleh user.

b. Gudang

Kebutuhan gudang dalam pembuatan sistem informasi yaitu dibutuhkan informasi jika ada spare part yang sudah habis dan kurang dari 3 spare part agar gudang bisa mengingatkan finance untuk melakukan order kepada supplier, adanya file purchase order untuk mencocokkan spare part yang datang dengan order yang telah dibuat oleh finance, print out untuk supplier sebagai

bukti penerimaan spare part, dan adanya informasi persediaan spare part yang ada di gudang tanpa harus melakukan pengecekan setiap spare part.

c. Finance

Finance memiliki kebutuhan dalam hal pengawasan spare part yang ada di gudang, maka dari itu dibutuhkan informasi spare part apa yang sudah habis dan mana saja yang masih ada di gudang, tampilan pengguna siapa saja yang dapat mengakses sistem informasi pergudangan, informasi mengenai supplier untuk memudahkan dalam pembuatan purchase order, adanya penyimpanan purchase order yang telah dibuat, purchase order yang telah dibuat dapat diprint untuk dilakukan persetujuan dari admin, dapat mengetahui informasi mengenai spare part yang telah dipesan apakah sudah sampai di gudang atau belum, adanya menu untuk melihat user yang melakukan pemesanan spare part ke gudang, dapat melakukan pengawasan spare part seperti stock spare part yang ada di gudang, dan stock spare part yang sudah habis. Report yang dibutuhkan dalam finance yaitu report stock spare part yang sudah habis, report stock yang ada di gudang, report receive item, dan report users.

d. Admin

Kebutuhan admin yaitu bisa melakukan pengawasan terhadap user, gudang, dan finance seperti melihat dokumen atau report yang ada pada setiap pengguna, bisa melakukan pengeditan dan modifikasi file pada setiap tampilan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas diperoleh kesimpulan bahwa jenis penelitian harus disesuaikan pada tingkat atau jenjang pendidikan yang sedang jalani. Pada jenjang pendidikan diploma, jenis penelitian yang adalah menguasai kemampuan teknis, seperti menghasilkan produk, menghasilkan suatu sistem informasi, dan menghasilkan suatu aplikasi. Pada jenjang Pendidikan strata, jenis penelitian yang diutamakan adalah kemampuan analisis seperti menguji teori dan atau mengembangkan *software*. Pada dunia kerja, lulusan strata dan lulusan diploma akan saling berkolaborasi. Lulusan strata akan bertindak sebagai sistem analisis atau pengembangan *software*, sedangkan lulusan diploma akan membuat aplikasi atau sistem informasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- D. Meilani and A. Iswara, "Aplikasi Penentuan Rute Distribusi LPG 3 Kg," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVII, pp. 208-219, 2018.
- H. H. Azwir and O. Patriani, "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVI, pp. 10-24, 2017.
- E. d. Amrina, "Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVIII, pp. 142-152, 2019.

- B. Yuliandra and R. F. Wulan, "Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVII, pp. 113-125, 2018.
- H. Magdalena and S. Irawadi, "Optimasi AHP dalam mendukung UMKM di Bangka Belitung dalam Memanfaatkan E-commerce," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVII, pp. 16-25, 2018.